

**A AUTOCONSTRUÇÃO ASSISTIDA COMO SOLUÇÃO PARA HABITAÇÃO URBANA:
ESTUDO DE CASO NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DO
CREA -TO EM GUARÁ/TO**

**ASSISTED SELF-CONSTRUCTION AS A SOLUTION FOR URBAN HOUSING: CASE
STUDY IN THE MUNICIPALITIES OF THE CREA-TO REGION IN GUARÁ/TO**

Karine Abreu MOREIRA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-8806-3470>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: moreirakarine@gmail.com

Wiglisson Dierman de Oliveira LIMA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-8231-5207>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: wiglisson99@gmail.com

Leonardo Moreira SANTANA

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5348-0659>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: leomoreiraeng.civil@gmail.com

RESUMO

O presente artigo discute a autoconstrução assistida como alternativa recorrente frente à carência de moradias adequadas nas áreas urbanas, com ênfase na cidade de Guarai/Tocantins, e nos municípios sob jurisdição da Inspeção do CREA -TO. A autoconstrução, embora represente uma solução informal adotada principalmente por famílias de baixa renda, geralmente ocorre sem o devido suporte técnico, resultando em habitações com falhas de planejamento, baixa qualidade construtiva e riscos à segurança dos usuários. Com base na análise de dados regionais entre 2019 e 2024, observou-se a persistência dessa prática e a urgente necessidade de ampliar o acesso à assistência técnica gratuita, conforme previsto na Lei nº 11.888/2008. Nesse contexto, destaca-se o papel estratégico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA -TO), cuja atuação pode ser potencializada por meio de parcerias com prefeituras e instituições de ensino, programas de extensão com participação supervisionada de estudantes e profissionais, além de ações educativas voltadas à conscientização da população. A promoção de uma cultura técnica aliada com políticas públicas efetivas configura-se como caminho viável para a redução das construções precárias e a garantia de moradias mais seguras e dignas para a população em situação de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Autoconstrução. Habitação. Assistência técnica.

ABSTRACT

This article discusses assisted self-construction as a recurring alternative to the lack of adequate housing in urban areas, with emphasis on the city of Guarai/Tocantins, and in the municipalities under the jurisdiction of the CREA-TO Inspectorate. Self-construction, although it represents an informal solution adopted mainly by low-income families, generally occurs without due technical support, resulting in housing with planning flaws, low

construction quality, and risks to the safety of users. Based on the analysis of regional data between 2019 and 2024, the persistence of this practice and the urgent need to expand access to free technical assistance, as provided for in Law No. 11.888/2008, were observed. In this context, the strategic role of the Regional Council of Engineering and Agronomy of Tocantins (CREA-TO) stands out, whose performance can be enhanced through partnerships with city governments and educational institutions, extension programs with supervised participation of students and professionals, in addition to educational actions aimed at raising awareness among the population. The promotion of a technical culture combined with effective public policies is a viable path to reducing precarious construction and ensuring safer and more dignified housing for the population in vulnerable situations.

Keywords: Self-construction. Housing. Technical assistance.

INTRODUÇÃO

Uma parcela das construções habitacionais é construída de forma isolada, ou seja, sem a consulta e/ou participação de algum profissional que detenha o conhecimento técnico científico da área afim. Os usuários de tal construção, são denominados de auto construtores, os quais constroem com a finalidade de moradia familiar em um lote obtido através do mercado formal ou informal, utilizando de recurso próprio, mão-de-obra de amigos ou familiares (mutirões), e contratada (MORADO NASCIMENTO, 2009).

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção – ABRAMAT (2005) 84% dos materiais de construção são comprados por pessoas físicas que realizam autoconstrução. Este estudo ainda traz que, imóveis habitacionais construídos, reformados ou ampliados no Brasil, de maneira formal ou informal, representam cerca de 77%, em média, que foram concretizados através de autoconstrução, ou seja, sem o acompanhamento de profissionais especializados e legalmente habilitados (MORADO NASCIMENTO, 2009).

Em 2009 foi lançado o programa do governo federal Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), e está em vigência atualmente. Esse tipo de iniciativa do governo juntamente com empresários da construção civil compreende que o espaço de terra urbanizado é uma mercadoria e desta maneira grande parte da população fica fora de alcance, por não ter os requisitos necessários para a possibilidade de um financiamento de um imóvel (OLIVEIRA, 2017).

Nessas circunstâncias surge então para a população que não se enquadrou nos requisitos para financiamento de imóvel, o modelo de autoconstrução como método para adquirir uma unidade habitacional na cidade, método esse que é informal (OLIVEIRA, 2017).

Tendo em vista a Lei N° 11.888, de 24 de dezembro de 2008, é assegurado as famílias de baixa renda (até 3 salários-mínimos) a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de moradia, nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. No entanto, esta lei está condicionada a mecanismos de ordem financeira ainda não criados, além de ter que capacitar engenheiros e arquitetos para tal (MORADO NASCIMENTO, 2009).

Desta forma, justifica-se esse trabalho pelo fato de que de o sistema de autoconstrução representa grande parte das obras de cunho habitacional, os quais não tem sequer auxílio técnico, essa temática deve ser tratada conforme o artifício da Lei 11.888/2008, a qual tem a capacidade, se aplicada, de reduzir as obras autogeridas, tornado o processo construtivo mais responsável e com a devida qualidade.

O presente artigo tem como objetivo abordar sobre a autoconstrução assistida

como solução para o espaço urbano. Apresentando os seguintes objetivos específicos: informar sobre a magnitude com relação aos problemas gerados pelas autoconstruções, conscientizar a população no sentido de qualidade e segurança da edificação quando se tem um responsável técnico na obra e abordar leis sobre auxílio de caráter técnico.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa, quantitativa e documental, tendo como foco a análise da prática da autoconstrução e seus impactos, com ênfase na ausência de assistência técnica na produção habitacional informal.

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em livros, artigos científicos, dissertações, legislações e documentos oficiais que abordam os temas de habitação de interesse social, autoconstrução e assistência técnica gratuita, com destaque para a Lei nº 11.888/2008.

No campo quantitativo, os dados foram coletados por meio do Relatório de Fiscalização de Leigos do CREA -TO, extraído da plataforma Business Intelligence (BI) do Conselho, abrangendo o período de 2019 a 2024, e considerando os municípios vinculados à Inspeção Regional de Guaraí -TO. Esses dados referem-se às fiscalizações realizadas em obras executadas por leigos, especialmente no segmento residencial.

Com o objetivo de contextualizar e fortalecer a análise da problemática, os dados do CREA/TO, foram correlacionados com informações oficiais sobre a quantidade de domicílios urbanos nos respectivos municípios, obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do último Censo Demográfico (2022).

Essa correlação permitiu verificar a proporção entre o número de fiscalizações com indícios de exercício ilegal da profissão e o total de unidades habitacionais existentes no município, além de possibilitar uma análise mais precisa sobre a abrangência da atuação do CREA/TO frente à demanda real.

A análise dos dados foi realizada por meio de tratamento estatístico simples, com uso de gráficos, tabelas e percentuais, além de gerar interpretações qualitativas sobre os impactos da ausência de assistência técnica na produção habitacional.

REVISÃO DE LITERATURA

Sistema de autoconstrução

É importante salientar que a autoconstrução de moradias não é algo recente, essa prática é antiga. Na sociedade contemporânea capitalista, a autoconstrução é uma estratégia de construção que boa parte da população sem condições suficientes de acesso a uma unidade habitacional de maneira formal utiliza para poder sanar sua necessidade por conta própria, atuando diretamente na construção e gestão de sua moradia (FERREIRA, 2020).

No sistema de autoconstrução encontramos uma característica comum nas obras que é a informalidade do processo construtivo. Devido a esta característica não existe um planejamento estruturado sobre as etapas de uma construção desde o pré- projeto até a execução. Como não tem assistência técnica, conseqüentemente ocorre o aumento de custo, desperdícios por retrabalho, prazo maior que o esperado e erros na execução (VIANA, 2021).

Sobre o termo autoconstrução FERREIRA (2020), afirma que:

No campo habitacional, o termo “autoconstrução” pode assumir distintas conotações, a saber: não significa necessariamente autoconstruído ou autogerido; tem sido utilizado para caracterizar tanto esforços individuais como coletivos (mutirão); possui relação com o processo de construção da habitação de forma

progressiva, em etapas, de forma incremental; está associado à um processo de construção que ocorre espontaneamente na maior parte do mundo; e, finalmente o termo é amplamente usado de forma normativa, empregado para prescrever um conjunto de políticas habitacionais pelas agências internacionais, governos centrais e demais órgãos de formulação de políticas (FERREIRA, 2020).

Segundo Oliveira (2017) para compreender o porquê ocorre a autoconstrução como solução para suprir a necessidade de moradia, é necessário entender que as políticas habitacionais não conseguem atender toda a população de baixa renda. Após compreender que as unidades habitacionais populares vêm sendo geridas pelo Estado percebe-se que uma parcela da população fica de lado por causa do sistema, e acabam trabalhando para suprir a necessidade por moradia.

Como minimizar ou mitigar obras autogeridas

Pode-se inferir, portanto, que só a partir dos anos 1960 houve uma intervenção mais efetiva do Estado sobre o meio urbano, com a criação do aparato institucional voltado à reprodução do mesmo. Apesar da intervenção do Estado no que diz respeito à habitação popular, as políticas públicas não dão conta de atingir toda a população que depende delas para se inserir de forma legal na cidade. Consequentemente, continua existindo uma parcela da população que é então obrigada a construir, de modo clandestino, seus espaços de moradia e permanência nas cidades, sem considerar parâmetros legais, tendo a autoconstrução como recurso final de residência (OLIVEIRA, 2017).

Segundo Arantes, Vainer, Maricato (2002, p. 155), ainda que no período em que o Brasil estava passando pelo processo de industrialização, os salários eram baixo quando comparados ao custo de vida, o que torna o acesso a moradia bastante restrito. Mesmo o trabalhador da indústria brasileira devidamente registrado pela empresa contratante, não tem condição de adquirir uma moradia através dos meios formais devido ao baixo salário, tornando muito difícil o acesso ao financiamento.

Consoante OLIVEIRA (2017), apesar de haver incentivos por parte do Estado nos programas de habitação de interesse social, ainda há uma grande falha que faz com que muitas pessoas das camadas mais pobres da sociedade não se beneficiem e precisem encontrar maneiras para morar.

A urgência de prover habitação e, principalmente, qualidade de vida digna para as camadas mais pobres da população demonstra a incompetência dos programas governamentais em resolver esta questão. Assim, a aliança entre população e Estado por meio dos programas habitacionais autogeridos tornou-se a maneira de gerar resultados mais adequados para o engajamento social desta parcela do povo que não se insere no mercado habitacional (OLIVEIRA, 2017).

De acordo com VIANA (2021) no que tange às práticas de autoconstrução, pode-se depreender que não há influência direta da administração pública na construção dessas habitações, nem pretensão para formalizar ações a esse respeito. Assim afirma-se que existe a necessidade da participação das esferas governamentais para mitigar e/ou reverter o quadro das construções autogeridas.

Lei Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008

O Projeto de Lei 6.981/06 ficou dois anos em tramitação sendo aprovado em 2008, se tornando a Lei 11.888. Está lei precisa passar por regulamentação e ser divulgadas as informações contidas, para que possa ser possível a sua verdadeira aplicação social, que é possibilitar o acesso à assistência técnica a população mais vulnerável (SANTOS, 2014).

Em conformidade com a referida lei, a prestação de assistência técnica pode ser dada de modo individual ou coletivamente aos grupos organizados, como associações e cooperativas. Quanto aos custos dos serviços, acordo com o Art. 6º, os mesmos devem ser pagos com recursos públicos e de fundos federais direcionados à habitação de interesse social (FNHIS), ou por iniciativas privadas (BRASIL, 2008).

Sabendo que o sonho do cidadão é a realização da casa própria, ele mesmo a constrói, prática essa que ocorre rotineiramente em periferias. Sendo assim a autoconstrução possibilita a realização de mutirões de pessoas que atuam sem o devido meio legal junto ao poder público (SANTOS, 2014).

Em todas as obras devem-se analisar diversos parâmetros como: qualidade da construção, segurança das pessoas, questões de conforto e ambientais, entre outras. Estes parâmetros refletem diretamente na qualidade de vida dos usuários e vizinhos. O acesso da população mais vulnerável aos profissionais habilitados e qualificados praticamente não existe, devido isso a autoconstrução se torna um problema para a classe da população de baixa renda, a qual é que mais pratica esse método de construção (SANTOS, 2014).

A Lei nº11.888/2008 surge para disponibilizar o acesso a assistência técnica de famílias de baixa renda que recebem até 3 salários mínimos, tentando minimizar o processo de autoconstrução e trazer qualidade habitacional em meio à população. A lei prevê que a poder público municipal seja responsável pelo processo de fornecer a assistência técnica, porém isso não funciona de modo adequado no Brasil, pois existe dúvidas de como realizar sua correta implantação nos municípios brasileiros (SANTOS, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As tabelas apresentadas a seguir, se referem aos dados extraídos da ferramenta SIG – Sistema de Informações Geográficas – do CREA/TO, dos anos de 2019 até 2024, respectivamente, sobre as inspeções realizadas em cada um dos anos na modalidade leigos, filtrando dados de obras residenciais, voltados para a engenharia civil.

Tabela 01: Inspeções realizadas em 2019 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2019	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	27	16
COLMEIA	5	2
GUARAÍ	20	2
ITACAJÁ	1	0
ITAPIRATINS	0	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	5	0
MIRANORTE	11	4
PEDRO AFONSO	20	6
PRESIDENTE KENNEDY	0	0
TUPIRAMA	4	0
TUPIRATINS	0	0

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 02: Inspeções realizadas em 2020 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2020	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	19	8
COLMEIA	10	1

GUARAÍ	19	4
ITACAJÁ	1	0
ITAPIRATINS	0	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	0	0
MIRANORTE	18	3
PEDRO AFONSO	33	1
PRESIDENTE KENNEDY	4	0
TUPIRAMA	0	0
TUPIRATINS	0	0

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 03: Inspeções realizadas em 2021 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2021	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	67	13
COLMEIA	7	3
GUARAÍ	74	11
ITACAJÁ	8	0
ITAPIRATINS	1	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	4	0
MIRANORTE	24	4
PEDRO AFONSO	33	3
PRESIDENTE KENNEDY	1	0
TUPIRAMA	10	1
TUPIRATINS	10	0

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 04: Inspeções realizadas em 2022 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2022	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	72	15
COLMEIA	6	0
GUARAÍ	67	2
ITACAJÁ	4	0
ITAPIRATINS	4	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	0	0
MIRANORTE	14	5
PEDRO AFONSO	46	10
PRESIDENTE KENNEDY	6	0
TUPIRAMA	8	0
TUPIRATINS	2	0

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 05: Inspeções realizadas em 2023 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2023	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	53	8
COLMEIA	12	4
GUARAÍ	129	26
ITACAJÁ	20	0

ITAPIRATINS	0	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	6	1
MIRANORTE	91	18
PEDRO AFONSO	54	5
PRESIDENTE KENNEDY	3	0
TUPIRAMA	13	0
TUPIRATINS	5	0

Fonte: Autoria própria (2025).

Tabela 06: Inspeções realizadas em 2024 na região da inspetoria do CREA.

CIDADE	INSPEÇÕES LEIGOS 2024	RESIDENCIAL
COLINAS DO TOCANTINS	35	4
COLMEIA	17	0
GUARÁÍ	102	5
ITACAJÁ	38	0
ITAPIRATINS	8	0
ITAPORÃ DO TOCANTINS	3	0
MIRANORTE	79	16
PEDRO AFONSO	56	0
PRESIDENTE KENNEDY	5	0
TUPIRAMA	38	0
TUPIRATINS	9	0

Fonte: Autoria própria (2025).

As tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 acima trazem informações que permitem fazer uma comparação entre a quantidade de inspeções realizadas dentro dos anos analisados (2019-2024), utilizando como base o filtro de obras de cunho residencial, mais voltadas para a área da engenharia civil.

A seguir apresentaremos estes dados de inspeções residenciais em formato de gráficos.

Gráfico 01- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2019.

Fonte: Autoria própria (2025).

Gráfico 02- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2020.

Fonte: Autoria própria (2025).

Gráfico 03- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2021.

Fonte: Autoria própria (2025).

Gráfico 04- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2022.

Fonte: Autoria própria (2025).

Gráfico 05- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2023.

Fonte: Autoria própria (2025).

Gráfico 06- Inspeções residenciais na modalidade leigos do ano de 2024.

Fonte: Autoria própria (2025).

Analisando os gráficos (1 a 6) e tabelas (1 a 6) sobre as inspeções realizadas entre os anos 2019-2024, nota-se que um maior número de fiscalizações nas cidades de Guaraí, Colinas do Tocantins, Pedro Afonso e Miranorte, respectivamente. A quantidade maior de fiscalizações nestas cidades em específico, se dá devido estas serem as maiores cidades que a inspetoria do CREA localizada na cidade de Guaraí abrange.

Durante o período analisado, foi enfrentada uma pandemia da COVID-19, porém ainda foi possível coletar dados para análise acerca de obras residenciais as quais foram notificadas como leigos, que são os casos objeto desse estudo (autoconstrução). Nos anos compreendidos entre 2019-2024 ocorreram 1.441 fiscalizações na modalidade leigos, com um total de 201 autuações em obras residenciais, que representa 13,95% do total das fiscalizações sobre esta modalidade.

No ano de 2022, havia 47.695 domicílios na região da inspetoria do CREA -TO, unidade de Guaraí/TO, com base em fiscalizações especificamente realizadas no âmbito residencial na câmara civil e leigos foi possível extrair dados referentes ao percentual das fiscalizações onde ocorreu a atuação irregular da profissão atribuída ao engenheiro civil por leigos.

Conforme demonstra o gráfico 07, as fiscalizações referem-se a obras de construção e reforma no setor residencial, realizadas pela inspetoria do CREA-TO em Guaraí. Ao considerar o ano de 2022, em que foi realizado o último Censo Demográfico do IBGE, observou-se que o percentual de fiscalizações em relação ao total de domicílios do município foi de apenas 0,1%. Apesar da baixa cobertura fiscalizatória, verificou-se uma incidência expressiva de autuações por atuação de leigos, o que reforça a importância da presente pesquisa e a necessidade de aplicação eficaz da Lei nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública e gratuita para elaboração de projetos e execução de obras de habitação de interesse social.

O gráfico evidencia a evolução das fiscalizações realizadas entre os anos de 2019 e 2024, abrangendo tanto as inspeções conduzidas pela câmara especializada de engenharia civil quanto aquelas envolvendo profissionais leigos. Observa-se uma variação significativa ao longo do período, tanto no número total de fiscalizações quanto no percentual de ocorrências relacionadas a leigos.

Gráfico 07- Fiscalizações realizadas no segmento residencial pelo CREA-TO.

Fonte: Autoria própria (2025).

Em 2019, foram realizadas 80 fiscalizações, com 30 casos envolvendo leigos, correspondendo a 38%. Em 2020, houve uma redução expressiva para 49 fiscalizações, com apenas 17 casos de leigos (35%). Em 2021, o número de fiscalizações manteve-se estável (50), mas o percentual de autuações de leigos saltou para 70%, o maior do período. O ano de 2023 representou o pico em volume de fiscalizações (97), com 62 ocorrências de leigos (64%). Já em 2024, houve nova redução no total de fiscalizações (43) e nos casos de leigos (25), resultando em um percentual de 58%.

Esses dados evidenciam a persistência de práticas irregulares na condução de obras residenciais por indivíduos sem habilitação legal, o que impõe ao conselho profissional o desafio de intensificar a fiscalização e, principalmente, ampliar ações educativas e políticas públicas que garantam o acesso à assistência técnica, conforme previsto na legislação vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A autoconstrução assistida é um fenômeno recorrente, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica, pois representa uma solução informal frente ao déficit habitacional enfrentado pela população de baixa renda. Contudo, a ausência de planejamento técnico e acompanhamento profissional compromete diretamente a qualidade construtiva e a segurança dos moradores.

Com base na análise dos dados de 2019 a 2024 na área de atuação da Inspeção do CREA-TO em Guaraí, é possível constatar a persistência significativa de obras executadas por leigos, evidenciada pelo alto percentual de autuações. Esse cenário reforça a necessidade de intensificar as ações que visem reverter essa realidade, em especial por meio da efetiva implementação da Lei nº 11.888/2008, que garante assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda para o projeto e a execução de habitações de interesse social.

Nesse contexto, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO) exerce um papel estratégico, como órgão fiscalizador e orientador. Sua atuação pode ser ampliada mediante parcerias com prefeituras e instituições de ensino, viabilizando programas de assistência técnica habitacional com a participação de profissionais e estudantes sob supervisão adequada. Além disso, ações educativas e eventos comunitários voltados à conscientização da população sobre os riscos da autoconstrução e os benefícios da assistência técnica qualificada são caminhos viáveis e necessários.

Dessa forma, o fortalecimento das parcerias entre o CREA-TO e políticas públicas estruturantes, aliado ao engajamento comunitário, pode contribuir de forma significativa para a redução das construções irregulares, promovendo habitações mais dignas, seguras e tecnicamente adequadas para as famílias em situação de vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos**. Vozes, Petrópolis, 2002. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/123456789/478>> Acesso em: 18 jun. 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, assegura às famílias de baixa renda Assistência Técnica Pública e Gratuita para o projeto e a construção de habitação de**

interesse social e altera a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. Brasília, 24 de dezembro de 2008.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS (CREA-TO). **O que é o CREA-TO.** Disponível em < <https://crea-to.org.br/> > . Acesso em 13 maio 2025.

FERREIRA, M. B. **Autoconstrução e autogestão habitacional no Brasil: um estudo comparativo em dois períodos: 1975-1986 e 2004-2018.** Journal of Urban Technology and Sustainability, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 51–64, 2020. DOI: 10.47842/juts.v3i1.18. Disponível em: <<https://journaluts.emnuvens.com.br/journaluts/article/view/18>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Panorama do Censo 2022: Indicadores.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR>>. Acesso em: 2 jun. 2025.

NASCIMENTO, D. M. **A autoconstrução na produção do espaço urbano.** Estado e capital imobiliário: convergências atuais na produção do espaço urbano brasileiro, p. 217–230, 2011. Disponível em: <https://www.arq.ufmg.br/praxis/textos/capitulo_jupira.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2023.

OLIVEIRA, L. C. **Autoconstrução Como Tática Habitacional na Cidade Contemporânea, Programa de Iniciação Científica, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB,** Brasília, 2017. Disponível em: <<https://www.arqcom.uniceub.br/pic/article/view/5536>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

SANTOS, J. S. dos. **Lei da Assistência Técnica Pública e Gratuita: um estudo de aplicação para os municípios paraibanos, Universidade Federal da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo,** João Pessoa, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8306>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO CREA-TO. Disponível em: <<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTUjNDg0ZWYtNjYzYS00NzQ3LTg3YzktOWUxM2YwMTE5YTJiliwidCI6ImJmNjdkMGZkLTk4ZDUtNDc2ZC1hNjkzLWE3ZjcyYWU5OTRkNiJ9>> Acesso em 13 de maio 2025.

VIANA, M. R. **Diagnóstico sobre as práticas de autoconstrução na região metropolitana de Aracaju/SE,** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2021. Disponível em: <<https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16349>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

